

YANGI LIBOSLAR YARATISHDA MILLIY MATOLARDAN FOYDALANISH USLUBLARI

¹Yusupov Ulug‘bek Kadirovich, ¹Rustamova Ozoda Ulug‘bek qizi, ³Alimyorova Zarnigor
Abdyamrillo qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Tasviriy sanat va dizayn kafedrası katta o‘qituvchisi, ²Chirchiq davlat pedagogika universiteti, San‘atshunoslik fakulteti, «Libos va gazlamalar dizayni» ta‘lim yo‘nalishi. 2-bosqich talabasi, ³Chirchiq davlat pedagogika universiteti, San‘atshunoslik fakulteti, «Libos va gazlamalar dizayni» ta‘lim yo‘nalishi. 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421923>

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy matolarning (atlas, adras, shoyi, bekasam, bo‘z va boshqalar) tarixiy o‘rni, ularning zamonaviy moda sanoatida qo‘llanish imkoniyatlari hamda libos dizaynida foydalanish uslublari yoritilgan. Shuningdek, milliy va zamonaviy matolar uyg‘unligi, innovatsion yondashuvlar, yosh dizaynerlarning ijodiy izlanishlari va milliy matolarning eksport salohiyati tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida milliy matolardan foydalanishning iqtisodiy, madaniy va pedagogik ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: milliy matolar, atlas, adras, shoyi, libos dizayni, moda, innovatsiya, an‘ana.

Аннотация. В статье рассматривается историческая роль национальных тканей (атлас, адрас, шёлк, бексам, бёз и др.), их использование в современной модной индустрии, а также методы применения в дизайне одежды. Анализируется гармония национальных и современных материалов, инновационные подходы, творческие поиски молодых дизайнеров и экспортный потенциал национальных тканей. В результате исследования обосновано экономическое, культурное и педагогическое значение применения национальных тканей.

Ключевые слова: национальные ткани, атлас, адрас, шёлк, дизайн одежды, мода, инновации, традиция.

Abstract. This article examines the historical role of national fabrics (atlas, adras, silk, bekasam, bo‘z, etc.), their application in the modern fashion industry, and methods of use in clothing design. The study analyzes the harmony between national and contemporary materials, innovative approaches, creative explorations of young designers, and the export potential of national textiles. The research substantiates the economic, cultural, and pedagogical significance of utilizing national fabrics.

Keywords: national fabrics, atlas, adras, silk, clothing design, fashion, innovation, tradition.

Bugungi globallashuv jarayonida milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va ularni zamonaviy taraqqiyot bilan uyg‘unlashtirish dolzarb masalalardan biridir. O‘zbekistonning boy madaniy merosi orasida milliy matolar alohida o‘rin tutadi. Atlas, adras, shoyi kabi matolar asrlar davomida xalqimizning turmush tarzida, kiyinish madaniyatida va marosim liboslarida keng

qo‘llanib kelgan. Maqolaning maqsadi – milliy matolardan foydalanishning ilmiy asoslarini ochib berish, ularning libos dizaynidagi uslublarini tahlil qilish hamda zamonaviy moda sanoatida qo‘llash istiqbollari belgilashdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari: milliy matolarning estetik va madaniy ahamiyatini yoritish; libos yaratishda qo‘llanish uslublarini tahlil qilish; milliy va zamonaviy modaning uyg‘unlashuv jarayonini o‘rganish; milliy matolardan foydalanishning iqtisodiy va pedagogik ahamiyatini asoslash.

Milliy matolarning kelib chiqishi, ularning ishlab chiqarish texnologiyasi va bezak san’ati bo‘yicha ko‘plab ilmiy manbalar mavjud. Masalan, Sharofiddinov A. (2015) atlas va adras matolarining ijtimoiy-madaniy ahamiyatini yoritgan bo‘lsa,

Yo‘ldoshev Z. (2019) ularning zamonaviy moda industriyasidagi qo‘llanilishi haqida izlanishlar olib borgan.

Jahon miqyosida ham milliy matolar moda sanoatida keng tadqiq etilmoqda.

Hindiston ipaklari, Afrika matolari, Yaponiyaning kimono matolari – bular milliylikni global modaga olib kirgan yorqin misollardir. Shu jihatdan O‘zbekiston milliy matolari ham xalqaro miqyosda katta salohiyatga ega.

1. Milliy matolarning estetik va badiiy ahamiyati. Atlas, adras, shoyi kabi milliy matolar o‘ziga xos rang-barangligi, naqshlarining ramziy mazmuni va tabiiy tolalardan tayyorlanishi bilan ajralib turadi. Ular nafaqat kiyim-kechak uchun, balki milliy ruhiyat, qadriyatlar va madaniyatni ifoda etuvchi vosita sifatida ham ahamiyatlidir.

2. Libos dizaynida milliy matolardan foydalanish uslublari. An’anaviy uslub – libosni to‘liq milliy matodan tikish (masalan, atlasdan tikilgan milliy ko‘ylaklar).

Aralash uslub – milliy va zamonaviy matolarni uyg‘unlashtirish (atlasni jinsi, ipak yoki paxta matolari bilan kombinatsiya qilish). Innovatsion uslub – milliy matolardan aksent sifatida foydalanish (yoqa, belbog‘, yeng, sumka, poyabzal detalida milliy elementlardan foydalanish).

3. Jahon modasida milliy matolar o‘rni. Bugungi kunda xalqaro podiumlarda o‘zbek atlaslari va adraslari xorijiy dizaynerlar tomonidan ham ishlatilmoqda. Bu esa milliy matolarimizning jahon bozorida tan olinayotganidan dalolat beradi. Parij,

Milan, Tokio kabi modaning markazlarida O‘zbekiston milliy matolari ishtirokidagi kolleksiyalar namoyishi mamlakatimizning madaniy nufuzi oshishiga xizmat qilmoqda.

4. Mahalliy dizaynerlar tajribasi. O‘zbekistonlik yosh dizaynerlar milliy matolarni zamonaviy liboslarga uyg‘unlashtirish orqali yuksak ijodiy yutuqlarga erishmoqdalar. Ularning kolleksiyalari nafaqat mahalliy ko‘rgazmalarda, balki xalqaro moda haftaliklarida ham namoyish etilmoqda. Bu esa milliy modaning global bozorda o‘z o‘rnini topayotganini ko‘rsatadi.

Milliy matolardan foydalanishning amaliy ahamiyati quyidagi yo‘nalishlarda ko‘zga tashlanadi: iqtisodiy jihatdan – ichki bozor uchun milliy brend mahsulotlari ishlab chiqish va eksport salohiyatini oshirish; madaniy jihatdan – xalqning o‘z milliy merosiga hurmatini mustahkamlash, milliylikni targ‘ib etish; pedagogik jihatdan – dizayn va to‘qimachilik sohalarida o‘qiyotgan yoshlarning ijodiy dunyoqarashini kengaytirish.

Shuningdek, milliy matolar asosida tikilgan liboslar turizmni rivojlantirish, madaniy brend yaratish va “Made in Uzbekistan” tamg‘asini dunyoga tanitishda katta imkoniyatlarga ega.

Milliy matolardan foydalanish masalasi nafaqat moda yo‘nalishida, balki ijtimoiy-madaniy hayotimizda ham o‘ta muhim o‘rin egallaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek xalqining asrlar davomida shakllangan to‘qimachilik an‘analari bugungi kunda

zamonaviy dizayn tendensiyalari bilan uyg'unlashib, yangi badiiy ifoda imkoniyatlarini yaratmoqda.

Milliy matolarning asosiy afzalligi – ularning tabiiyligi, ekologik tozaligi va rangbarang bezak tizimida yotadi. Atlas, adras, shoyi, bekasam kabi matolar o'zining rang uyg'unligi, geometriknaqshlari va ramziy mazmuni bilan ajralib turadi. Ular xalqning

dunyoqarashi, tabiatni idrok etish madaniyati va tarixiy xotirasining mujassam ifodasidir.

Bugungi globallashuv sharoitida milliy o'zlikni saqlab qolish muhim vazifalardan biridir. Zamonaviy moda sohasi ana shu jarayonda madaniy diplomatiya rolini bajaradi: milliy matolardan yaratilgan liboslar xalqaro podiumlarda O'zbekistonning madaniy brendi sifatida namoyon bo'lmoqda. Biroq, so'nggi yillarda pedagogika oliy ta'lim muassasalarida libosdizayni, to'qimachilik va milliy amaliy san'at fanlariga ajratilgan dars soatlari kamayib borayotgani achinarli holatdir. Bu esa bo'lajak mutaxassislarning amaliy ko'nikmalari va ijodiy salohiyatini to'laqonli shakllantirish imkonini cheklaydi.

Shunday qilib, milliy matolardan foydalanish – bu nafaqat estetik va amaliy jarayon, balki xalqning o'zligini, tarixini va ijodiy ruhini ifodalovchi muhim madaniy hodisadir. Uni ilmiy, amaliy va ta'limiy jihatdan qo'llab-quvvatlash O'zbekiston modasining kelajakdagi barqaror rivojlanishining kafolatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sharofiddinov A. Milliy matolar san'ati. – Toshkent: Fan, 2015.
2. Yo'ldoshev Z. O'zbekistonda moda industriyasining rivojlanishi. – Toshkent, 2019. 2020.
3. Karimova N. Milliy libos va zamonaviy moda uyg'unligi. – Buxoro, 2021.
4. UNESCO. Traditional textiles and cultural heritage. – Paris, 2018.
5. Smith J. Fashion and Tradition: Global Perspectives. – London: Routledge